

**АЛЕКСИТИМИЯ, ДИСТРЕСС СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ С ДИАГНОЗОМ
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА**

Абдуразакова Робия Шералиевна

*Ассистент кафедры Психиатрии, медицинской психологии и наркологии,
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Республика
Узбекистан*

Аннотация. Все больше научных исследований подтверждают важную роль алекситимии в развитии хронических иммунных заболеваний. Цель данного обзора - изучить наличие алекситимии у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, и выяснить ее связь с другими психологическими и физическими факторами. Алекситимия в значительной степени наблюдалась у пациентов с бронхиальной астмой, причем в большинстве исследований сообщалось о более высокой распространенности (от 9 до 62,8%), чем в контрольных группах (приблизительно 10%).

Существование астмы и алекситимии было связано с ухудшением качества жизни, сопутствующей психиатрической патологией, плохим контролем симптомов и трудностями в распознавании обострений заболевания. Эти результаты свидетельствуют о том, что алекситимия может негативно влиять на лечение астмы. По этой причине мы рекомендуем проводить оценку точности в клинических условиях и проводить психологические мероприятия, направленные на улучшение эмоционального и физического благополучия пациентов с астмой.

Ключевые слова: алекситимия, бронхиальная астма, психосоматические расстройства, психологический дистресс.

**ALEXITIMIA, A DISTRESS SYNDROME IN PATIENTS DIAGNOSED WITH
BRONCHIAL ASTHMA**

Abdurazakova Robiya Sheralievna

*Assistant of the Department of Psychiatry, Medical Psychology and Narcology, Samarkand
State Medical University, Samarkand, Republic of Uzbekistan*

Abstract. More and more scientific studies confirm the important role of alexithymia in the development of chronic immune diseases. The purpose of this review is to study the presence of alexithymia in patients with bronchial asthma and to find out its relationship with other psychological and physical factors. Alexithymia was largely observed in patients with bronchial asthma, with most studies reporting a higher prevalence (9 to 62.8%) than in the control groups (approximately 10%).

The coexistence of asthma and alexithymia was associated with a deterioration in the quality of life, concomitant psychiatric pathology, poor symptom control and difficulties in recognizing exacerbations of the disease. These results suggest that alexithymia may negatively affect asthma treatment. For this reason, we recommend evaluating accuracy in clinical settings and conducting psychological interventions aimed at improving the emotional and physical well-being of patients with asthma.

Key words: alexithymia, bronchial asthma, psychosomatic disorders, psychological distress.

Со временем исследователи проявляют все больший интерес к психологическим факторам, влияющим на возникновение, течение и исходы хронических заболеваний [2].

Психологические характеристики могут влиять на способность пациента справляться с хроническими заболеваниями и способствовать определению различных результатов для здоровья [8].

С другой стороны, лечение заболеваний представляет собой сложную задачу и может увеличить риск развития психопатологии [5]. Согласно результатам исследования, астма представляет собой тяжелое бремя для пациентов и родственников, влияющее на качество жизни и адаптацию, а также на развитие. Следовательно, астма как сложное медицинское заболевание создает значительные социальные и экономические трудности [9]. Контроль симптомов астмы является сложным процессом, на который влияют наличие и взаимодействие нескольких факторов [3], таких как фенотипы, сопутствующие заболевания [1], тип лечения [10] и характеристики пациента, такие как социально-демографические факторы [6], соблюдение требований, приверженность и поведение [7].

Кроме того, различные психологические аспекты способствуют процессу адаптации и лечения астмы [4]. Субъективное восприятие болезни (Kaptein et al., 2010), стратегии преодоления, наличие тревоги и/или депрессии сильно влияют на повседневное лечение астмы и, следовательно, на основные сферы жизни функционирование, определяющее низкое воспринимаемое качество жизни [8].

Алекситимия является психологическим фактором, отмечаемым у пациентов, страдающих хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), и связана с негативным воздействием на качество жизни и усугублением симптомов [13]. Согласно различным исследованиям, алекситимия была описана как влияющая, осложняющая и часто непосредственно влияющая на психологическое состояние испытуемых [12]. Селинхеймо и др. (2022) и Чжан и др. (2023) подчеркнули двунаправленное влияние алекситимии на хронические респираторные заболевания и, таким образом, сообщили, что алекситимия увеличивает риск развития хронического воспаления дыхательных путей и наоборот.

В настоящее время ряд исследований связывают алекситимию с астмой, однако систематического обобщения имеющихся исследований, изучающих эту связь, не проводилось. Вероятно, по этой причине остается несколько вопросов, касающихся этой взаимосвязи, на которые нет ответа, в том числе, часто ли алекситимия встречается у людей, страдающих астмой, и могут ли характеристики алекситимии конкретно влиять на лечение астмы.

Цель исследования. Изучение наличия алекситимии у лиц, страдающих бронхиальной астмой, и факторах, связанных с алекситимией у пациентов с астмой.

Материалы и методы исследования. Этот систематический обзор был проведен в соответствии с руководящими принципами "Предпочтительные элементы отчетности для систематического обзора и мета-анализа" (PRISMA) (Либерати и др., 2009; Мохер и др., 2009). Методология поиска и связанные с ней этапы представлены ниже. В исследовании приняли участие 100 пациентов с бронхиальной астмой легкой и средней степени тяжести (34 мужчины и 66 женщин) в возрасте 19-60 лет (в среднем обследованы пациенты в возрасте $40 \pm 7,1$ лет. Диагноз бронхиальной астмы был подтвержден на основании клинико-инструментальных обследований, данных спирометрии.

У всех пациентов подтвержден смешанный генез бронхиальной астмы. Обследованию подлежат пациенты с тяжелыми соматическими патологиями не был вовлечен. Психическое

состояние и психопсихологический контроль со стороны психиатра и медицинского психолога, беседы и психологические методы оценивались по его результатам.

Все клинические испытания проводились с согласия пациента. Инструменты, используемые для оценки алекситимии. Несколько инструментов позволяют клиницистам измерять алекситимию, но TAS-20 (Bagby et al., 1994; Parker et al., 2003; Bagby et al., 2020) считается “золотым стандартом”. Этот инструмент анализирует три фактора: трудности с определением чувств (DIF); трудности с описанием чувств (DDF); и внешне ориентированное мышление (EOT). Как известно, DIF и DDF указывают на неспособность осознавать аффективные состояния, обозначая субъективное переживание чувств (Герлих, 2018), в то время как EOT происходит из психоаналитической литературы и определяется как “*pensee opératoire*” (Марти и де Мюзан, 1978) и указывает на образ мышления, направленный на внешние воздействия. объекты, лишённые воображения и фантазии (Пирло и Коркос, 2012; Шмид-Глур, 2019; Мамбу Ноуэмси и др., 2021), как в случае регрессии на службе эго (Крис, 1952).

Перекрестные исследования продемонстрировали высокую согласованность и валидность шкалы TAS-20, улучшив ее научное обоснование и клинко-психодиагностическое воздействие (Bach et al., 1996; Bressi et al., 1996; Franz et al., 2001; Torres et al., 2019; Bagby et al., 2020). Шкала самооценки состоит из двух частей, отдельно оценивается реактивное (цифры 1-20) и личностное (формулировка цифр 21-40) тревожные расстройства, которые оцениваются отдельно. Результат в аннотации оценивается следующим образом: до 30 баллов - низкий уровень тревожности; 31-45 - умеренный уровень тревожности; 46 и более баллов - высокий уровень тревожности.

Наиболее часто используемый CES-D в мире (Центр эпидемиологических исследований депрессии в США), исследование, проведенное в 1977 году в Соединенных Штатах разработан, переведен и одобрен метод определения уровня депрессии у пациентов, который использовался в качестве инструмента скрининга[2]. Анкета заполнялась пациентом около 5 минут. Если пациент набирает от 19 до 25 баллов при оценке, он страдает легким депрессивным расстройством, курит, выше 26 баллов в результате ставится диагноз тяжелой депрессии. Депрессивный синдром у 10 пациентов - Рейтинг был поставлен на основании классификации заболеваний. Легкий, среднетяжелый и тяжелый в зависимости от уровня уровень был разделен на депрессивный.

Результаты исследования. Среди отобранных исследований сообщили о наличии алекситимии у пациентов с астмой, не предоставив оценок распространенности или сравнений средних показателей алекситимии среди пациентов с астмой или другими заболеваниями, элементы управления.

Выяснилось, что испытуемые с астмой имели более низкий уровень образования, чем контрольная группа, и выборка состояла из испытуемых с тяжелой, умеренной и легкой формой астмы. Во втором исследовании выявили распространенность алекситимии в 47% случаев в выборке из 100 пациентов с астмой; кроме того, в этом случае число пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы ($n = 34$) было больше, чем с легким дискомфортом ($n = 32$). Согласно этим данным, о высоком проценте алекситимии (42,9%), причем только у пациентов с тяжелой формой астмы. 25 пациентов с бронхиальной астмой средней и тяжелой степени тяжести и выявили, что 12% из них страдали алекситимией, а 52% имели пограничные

показатели. Авторы пришли к выводу, что трудности с распознаванием и расшифровкой чувств могут быть распространенным фактором при этих хронических заболеваниях.

В этом исследовании алекситимия рассматривалась как устойчивая черта личности, которая может влиять на сферы жизнедеятельности испытуемых. В этом исследовании авторы выявили, что у 47% испытуемых была алекситимия, используя инструмент гетероанализа (BIQ). Исходя из анализа научной литературы, посвященной психологическим факторам, влияющим на течение и лечение бронхиальной астмы, была выдвинута гипотеза о том, что алекситимия может негативно сказываться на здоровье пациентов.

Таким образом, в настоящем обзоре предпринята попытка выявить частоту тяжелой алекситимии в популяции астматиков и исследовать взаимосвязь между алекситимией и другими факторами, участвующими в лечении заболевания. Фактические данные могли бы дать новое представление об эмоциональной динамике пациентов с бронхиальной астмой, способствуя внедрению междисциплинарного подхода к лечению этого заболевания и улучшению состояния здоровья пациентов.

Выводы. В этом обзоре подчеркивается значительное распространение алекситимии у пациентов с бронхиальной астмой в связи с тревожностью, депрессией, снижением качества жизни, трудностями в выявлении симптомов астмы, неадекватными стратегиями регуляции эмоций, обострением заболевания и госпитализацией. Таким образом, клиницисты и психологи могли бы применить междисциплинарный подход для раннего выявления алекситимии и бронхиальной астмы, улучшения диагностического и терапевтического сопровождения в клинических условиях и обеспечения лучшего восприятия качества жизни.

Использованная литература:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB-DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.
3. Khayatov, R. B., Velilyaeva, A. S., & Kurbanov, A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.

8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.
10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.
12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.
13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.
14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.
15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.
16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>
17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости. Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>
23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. Acta Medica Eurasica, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115
25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>
26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR'S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.
28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.
29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.
30. Turaeva, N. Y., & Yuldashev, B. A. (2018). KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITIAL'NOY PATOLOGII POCHEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLICHESKIKh NEFROPATIY. Молодежный инновационный вестник, 7(S1), 99-100.
31. Тураева, Н. Ю. Клинико-лабораторные показатели интерстициальной патологии почек у детей в структуре дисметаболических нефропатий / Н. Ю. Тураева, Б. А. Юлдашев // Молодежный инновационный вестник. – 2018. – Т. 7, № S1. – С. 99-100. – EDN YXJTТА.
32. Turaeva Nazira Yuldashevna, & Mamatkulova Feruza Khamidovna. (2024). PREMORBIDE FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS CURRENT IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM (CLINICAL-LABORATORY ASPECTS). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 201–205. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1584>
33. Turaeva, N., & Ruzikulov, N. (2024). CLINICAL-LABORATORY INDICATORS OF INTERSTITIAL KIDNEY PATHOLOGY IN CHILDREN IN THE STRUCTURE OF

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

DYSMETABOLIC NEPHROPATHY. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 211–214. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1586>

34. Turaeva , N., & Ergashev , A. (2024). FEATURES OF ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(6), 206–210. Retrieved from <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/1585>

35. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.

36. ХАЯТОВ, Р., & ШАМСИКУЛОВА, С. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ББК 5+ 28я43 П 781, 129.

37. Хаятов, Р. Б., & Рахматова, Ф. У. ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Редакционная коллегия выпуска, 440.

38. Azizovna, S. S., Almasovich, R. A., Ulugbekovna, R. F., Aslamovna, N. A., & Batirbekovich, H. R. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2(1), 107-115.

39. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>

40. Yuldosheva, T. N. (2024). Bolalarda Dismetabolik Nefropatiyaning Shakllanishi Va Kechishi, Klinik Va Yosh Jihatlarini. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 43–47. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1306>

41. Юлдашева, Т. Н. (2024). Клинические И Лабораторные Факторы, Связанные С Повреждением Почечной Паренхимы Детей С Острым Пиелонефритом. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(7), 38–42. Retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/JSML/article/view/1305>

42. Абдуразакова, Р. . (2024). КОМОРБИДНОСТЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ВЗРОСЛЫХ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 22–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35253>

43. Каршиев, З. . (2024). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ДИАГНОЗОМ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. *Центральноазиатский журнал академических исследований*, 2(7), 17–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35255>

44. Каршиев , З. . (2024). ТРЕВОГА И ДЕПРЕССИЯ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ РАК. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(7), 15–21. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/35252>

45. Абдуразакова , Р. . (2024). ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО АЛКОГОЛИЗМА И ШИЗОАФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

Центральноазиатский журнал академических исследований, 2(7), 25–30. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajar/article/view/35256>

46. Mardiev , O. (2024). TYPE 2 DIABETES MELLITUS, EXACERBATION OF PERSONALITY CHANGES CHARACTERISTICS. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 200–209. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6727>

47. Мардиев , О. (2024). ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА . Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 188–199. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6726>

48. Хушвактова , Д. (2024). КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ У ЧЛЕНОВ СЕМЬИ МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 169–180. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6724>

49. Раджабов , Х. (2024). ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 159–168. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6723>

50. Ибрагимова , М. (2024). ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 148–158. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6722>

51. Хушвактова, Д. (2024). ТЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 137–147. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6721>

52. Раджабов , Х. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ, АФФЕКТИВНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 127–136. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6720>

53. Ибрагимова, М. (2024). ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА В СТРУКТУРЕ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 118–126. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6719>

54. Turayeva , N. (2024). PURIN DISMETABOLIZMI BO'LGAN BOLALARDA INTERSTITSIAL NEFRITNING KLINIK VA LABORATORIYA XUSUSIYATLARI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(7), 62–73. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/6640>

55. Shamsikulova Sitora Azizovna, Rustamov Azizbek Almasovich, Rahmatova Fatima Ulugbekovna, Numonova Amina Aslamovna, & Hayatov Rustam Batirbekovich. (2024). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AMONG STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. Yangi O'zbekistonda Tabiiy Va Ijtimoiy-Gumanitar Fanlar Respublika Ilmiy Amaliy Konferensiyasi, 2(1), 107–115. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/gumanitar/article/view/3982>

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570455>

56. Abdukadirova Nargiza Batirbekovna. (2024). Clinical Features and Treatment Tactics of Acute Lymphoblastic Leukemia in Adolescent Children. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 2(7), 59–63. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJPMHS/article/view/5502>

57. Абдуразакова, Р. . (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА. *Международный журнал научной педиатрии*, 3(4), 562–569. <https://doi.org/10.56121/2181-2926-2024-3-4-562-569>

58. Abdurazakova, R. (2024). ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ ПРИЧИН ДЕПРЕССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ. *Medical science of Uzbekistan*, (2), 16-21.

59. Махмудова Сабина Авазжоновна (2022). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ "СВОЙ/ЧУЖОЙ" В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА "ГОРЫ И ОРУЖИЕ". *Вестник Челябинского государственного университета*, (9 (467)), 153-160.

60. Sabina Avazjonovna Makhmudova. (2023). REPRESENTATION OF THE CHARACTER CONCEPT "ENGLISHMAN" IN THE NOVEL BY J. ALDRIDGE "DIPLOMAT". *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 16, 99–105. Retrieved from <https://www.sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/763>

